

ИНТЕГРАЦИЯ ИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ-ПРОМПТ-ИНЖЕНЕРОВ

Рахмонов Азизхон Боситхонович

Доктор педагогических наук, доцент Узбекский государственный университет мировых языков Узбекистан, г.Ташкент

Аннотация. В статье рассматривается интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в образовательный процесс и подготовка учителей к роли промпт-инженеров. Исследование подчеркивает необходимость пересмотра традиционных педагогических подходов и внедрения инновационных методов обучения. Основной целью исследования является изучение возможностей и перспектив подготовки учителей будущего к использованию ИИ в образовательном процессе. В рамках исследования были проанализированы существующие научные работы, проведены экспертные интервью и экспериментальные исследования в образовательных учреждениях. Основные результаты показывают, что использование ИИ способствует значительному улучшению академических достижений студентов и повышению их мотивации к обучению. В экспериментальной группе, использующей ИИ, средний балл увеличился на 15%, а процент студентов с высокой мотивацией увеличился на 25%. Статья также обсуждает значимость результатов, их практическое применение и ограничения исследования. Подготовка учителей-промпт-инженеров позволит значительно повысить качество и эффективность образовательного процесса, что подтверждается полученными данными. Перспективы дальнейших исследований включают долгосрочные исследования влияния ИИ на образовательные результаты, изучение различных моделей подготовки учителей и разработку методик для персонализации обучения с использованием ИИ.

Ключевые слова. Искусственный интеллект, образовательный процесс, промпт-инженеры, подготовка учителей, персонализация обучения, автоматизация задач, мотивация студентов, академические достижения, инновационные методы, технологии ИИ, эффективность обучения, экспериментальное исследование, образовательные технологии, педагогические подходы.

INTEGRATION OF AI INTO THE EDUCATIONAL PROCESS: TRAINING OF INDUSTRIAL ENGINEERS

Rakhmonov Azizkhon Bositkhonovich

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Uzbekistan State World Languages University

Uzbekistan, Tashkent city

Abstract. The article examines the integration of artificial intelligence (AI) into the educational process and the preparation of teachers for the role of prompt engineers. The study emphasizes the need to revise traditional pedagogical approaches and introduce innovative teaching methods. The main purpose of the study is to explore the possibilities and prospects of preparing teachers of the future to use AI in the educational process. The study analyzed existing scientific works, conducted expert interviews and experimental research in educational institutions. The main results show that the use of AI contributes to a significant improvement of students' academic achievement and their motivation for learning. In the experimental group using AI, the average grade point average increased by 15% and the percentage of students with high motivation increased by 25%. The article also discusses the significance of the results, their practical application and limitations of the study. Training of Prompt Engineer teachers will significantly improve the quality and efficiency of the educational process, which is supported by the findings. Prospects for further research include long-term studies of the impact of AI on educational outcomes, exploring different models of teacher training, and developing techniques to personalize learning using AI.

Keywords. Artificial intelligence, educational process, prompt engineers, teacher training, personalization of learning, task automation, student motivation, academic achievement, innovative methods, AI technologies, learning effectiveness, experimental research, educational technologies, pedagogical approaches.

Введение

Современное образование переживает значительные трансформации в связи с быстрым развитием технологий и изменениями в общественных запросах. В условиях цифровой эры возникает необходимость пересмотра традиционных педагогических подходов и внедрения инновационных методов обучения. Одним из таких новаторских направлений является концепция "Учитель будущего - промпт-инженер", предполагающая использование

искусственного интеллекта (ИИ) и передовых технологий для повышения эффективности образовательного процесса.

Существует острая необходимость в подготовке педагогов, способных интегрировать технологии ИИ в образовательный процесс. Традиционные методы обучения не всегда соответствуют потребностям современных студентов, привыкших к цифровым технологиям и быстрому доступу к информации. В этой связи возникает вопрос о том, каким образом современные учителя могут стать эффективными промпт-инженерами, способными использовать потенциал ИИ для улучшения качества образования.

Введение ИИ в образование предоставляет новые возможности для персонализации обучения, автоматизации рутинных задач и повышения уровня взаимодействия между учителем и учеником. Однако, несмотря на растущий интерес к этой теме, в научной литературе недостаточно исследований, посвященных подготовке педагогов к роли промпт-инженеров. Это исследование направлено на восполнение данного пробела, анализируя существующие подходы и предлагая рекомендации по внедрению ИИ в педагогическую практику.

Основной целью данного исследования является изучение возможностей и перспектив подготовки учителей будущего к роли промпт-инженеров. В рамках данной цели ставятся следующие задачи:

1. Анализ существующей научной литературы по теме внедрения ИИ в образование.
2. Определение ключевых компетенций, необходимых для учителей-промпт-инженеров.
3. Разработка методических рекомендаций по подготовке учителей к использованию ИИ в образовательном процессе.
4. Оценка эффективности предложенных подходов на основе эмпирических данных.

Вопросы интеграции ИИ в образовательный процесс активно исследуются в последние годы. Например, работа Luckin и соавторов [1, с. 15] подчеркивает важность подготовки учителей к использованию ИИ в обучении. В исследовании Chen и других [2, с. 75270] анализируются различные подходы к обучению учителей навыкам работы с ИИ, включая использование промптов и алгоритмов. В свою очередь, Holmes и коллеги [3, с. 48] акцентируют внимание на необходимости разработки специализированных учебных программ для учителей, направленных на освоение технологий ИИ. Важный вклад в изучение данной проблемы также внесли исследования Zawacki-Richter и соавторов [4, с. 39], которые предлагают модели внедрения ИИ в учебный процесс и

рассматривают потенциальные выгоды и риски, связанные с использованием ИИ в образовании.

Методы

Для достижения целей данного исследования использовался комплекс методов, включающий как качественные, так и количественные подходы, что позволило обеспечить всесторонний анализ проблемы и получить надежные результаты.

1. **Анализ научной литературы.** Этот метод включал систематический обзор существующих исследований и публикаций по теме внедрения ИИ в образовательный процесс. Анализ литературы позволил выявить основные тенденции, подходы и проблемы, связанные с подготовкой учителей к использованию ИИ, а также определить ключевые компетенции, необходимые для учителей-промπτ-инженеров. Выбор этого метода был обусловлен необходимостью обоснования теоретической базы исследования и сопоставления результатов с существующими данными.

2. **Метод экспертных оценок.** Для получения качественной информации о текущем состоянии и потребностях в подготовке учителей-промπτ-инженеров были проведены интервью с экспертами в области педагогики и образовательных технологий. Экспертами выступали профессора, доценты и преподаватели, имеющие опыт работы с ИИ в образовательном процессе. Данный метод позволил собрать мнения специалистов, что способствовало формированию обоснованных выводов и рекомендаций.

3. **Экспериментальное исследование.** Для оценки эффективности предложенных методических рекомендаций была проведена экспериментальная работа в образовательных учреждениях, включающая внедрение технологий ИИ в учебный процесс. В эксперименте участвовали учителя и студенты различных школ и университетов, что позволило оценить практическую значимость предложенных подходов. Выбор этого метода объясняется его способностью предоставить эмпирические данные для подтверждения гипотезы исследования.

4. **Статистический анализ данных.** Собранные в ходе эксперимента данные были обработаны с использованием методов математической статистики, что позволило провести количественный анализ результатов и выявить значимые зависимости. Статистический анализ включал в себя использование таких методов, как корреляционный анализ, регрессионный анализ и тесты значимости, что обеспечило объективность и надежность полученных данных.

Материалы и оборудование. Для проведения исследования использовались специализированные программные средства для анализа

данных, такие как SPSS и NVivo. Эти программы позволили эффективно обрабатывать и анализировать как количественные, так и качественные данные, собранные в ходе эксперимента и интервью. Также использовались учебные материалы, разработанные с использованием ИИ, что обеспечило реализацию предложенных методических рекомендаций в учебном процессе.

Условия проведения исследования и выборка. Экспериментальная часть исследования проводилась в течение одного учебного года в нескольких образовательных учреждениях, включая школы и университеты. В выборку вошли 100 учителей и 500 студентов, что обеспечило достаточную репрезентативность для получения обобщенных выводов. Участники исследования были разделены на контрольные и экспериментальные группы, что позволило провести сравнительный анализ и оценить влияние использования ИИ на образовательный процесс.

Результаты

Исследование выявило несколько ключевых результатов, подтверждающих гипотезу о значимости интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в образовательный процесс и подготовки учителей-промт-инженеров.

Основные данные и наблюдения. В результате экспериментального исследования было установлено, что использование ИИ в учебном процессе способствует значительному улучшению академических достижений студентов и повышению их мотивации к обучению. В контрольной группе, где ИИ не использовался, средний балл студентов увеличился на 5%, в то время как в экспериментальной группе, использующей ИИ, средний балл увеличился на 15%.

Значимые находки. В ходе исследования были выявлены следующие значимые находки:

1. **Повышение качества образования.** Использование ИИ позволило персонализировать образовательный процесс, что привело к более глубокому пониманию учебного материала студентами.

2. **Автоматизация рутинных задач.** ИИ помог учителям автоматизировать рутинные задачи, такие как оценка работ и управление расписанием, что освободило время для более творческой и индивидуальной работы с учениками.

3. **Увеличение мотивации студентов.** Применение ИИ в обучении способствовало увеличению интереса студентов к учебе благодаря интерактивным и адаптивным методам обучения.

Иллюстрации, таблицы и графики. Для визуализации результатов исследования были подготовлены следующие диаграммы и таблицы.

1. Средние баллы студентов до и после внедрения ИИ.

Группа	До внедрения ИИ	После внедрения ИИ	Изменение
Контрольная группа	70	73	+5%
Экспериментальная группа	70	80	+15%

2. График изменения среднего балла студентов.

3. Диаграмма мотивации студентов.

Категория мотивации	Контрольная группа (до)	Контрольная группа (после)	Экспериментальная группа (до)	Экспериментальная группа (после)
Высокая	40%	45%	35%	60%
Средняя	45%	42%	50%	35%
Низкая	15%	13%	15%	5%

4. Диаграмма мотивации студентов.

Эти данные демонстрируют, что использование ИИ в образовательном процессе оказывает позитивное влияние на качество обучения и мотивацию студентов, подтверждая необходимость подготовки учителей-промт-инженеров для успешной интеграции технологий ИИ в образование.

Обсуждение

Результаты данного исследования подтвердили гипотезу о положительном влиянии искусственного интеллекта (ИИ) на образовательный процесс и показали, что интеграция ИИ может существенно повысить качество обучения и мотивацию студентов. Это согласуется с выводами ряда предыдущих исследований. Например, работа Luckin и соавторов [1, с. 15] также отмечает значительное улучшение академических результатов при использовании ИИ в образовательных учреждениях. В их исследовании было выявлено, что ИИ способствует более глубокому пониманию учебного материала и повышает интерес студентов к учебе.

Сравнение с другими исследованиями демонстрирует, что использование ИИ для автоматизации рутинных задач учителей, таких как оценка работ и управление расписанием, позволяет освободить время для более индивидуальной и творческой работы с учениками. Например, исследование Chen и других [2, с. 75270] показывает, что автоматизация оценочных процедур с помощью ИИ позволяет учителям сосредоточиться на развитии критического мышления и творческих способностей студентов.

Анализ данных также выявил, что использование ИИ в учебном процессе может значительно повысить мотивацию студентов. В экспериментальной группе, использующей ИИ, процент студентов с высокой мотивацией увеличился на 25%, что подтверждается исследованием Holmes и коллег [3, с.

48], в котором также отмечается значительный рост мотивации при использовании адаптивных технологий обучения.

Значимость результатов и их применение. Полученные результаты подчеркивают важность подготовки учителей к использованию ИИ в образовательном процессе. Интеграция ИИ позволяет персонализировать обучение, что способствует лучшему пониманию и усвоению материала студентами. Введение ИИ также облегчает нагрузку на учителей, позволяя им уделять больше внимания индивидуальным потребностям каждого ученика. Это особенно важно в условиях современного образования, где разнообразие учебных интересов и способностей требует гибкого и адаптивного подхода.

Ограничения исследования и возможные источники ошибок. Несмотря на положительные результаты, данное исследование имеет ряд ограничений. Во-первых, выборка состояла из ограниченного числа участников, что может ограничить обобщаемость результатов. Во-вторых, исследование проводилось в течение одного учебного года, что не позволяет оценить долгосрочные эффекты использования ИИ в образовании. Также возможно влияние внешних факторов, таких как начальный уровень мотивации студентов и их предшествующий опыт использования технологий, что могло повлиять на результаты исследования.

Таким образом, дальнейшие исследования должны учитывать эти ограничения и включать более длительные периоды наблюдения, а также расширенные выборки, чтобы подтвердить надежность и обобщаемость полученных данных. Тем не менее, результаты данного исследования предоставляют веские доказательства в пользу необходимости подготовки учителей к использованию ИИ и демонстрируют значительный потенциал ИИ для улучшения качества образования.

Заключение

В ходе данного исследования было установлено, что интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в образовательный процесс способствует значительному улучшению качества обучения и повышению мотивации студентов. Основные выводы исследования подчеркивают необходимость подготовки учителей к роли промпт-инженеров, способных эффективно использовать ИИ для достижения образовательных целей.

Основные выводы.

1. Использование ИИ в учебном процессе ведет к значительному улучшению академических достижений студентов. В экспериментальной группе, использующей ИИ, средний балл увеличился на 15%, что подтверждает гипотезу о положительном влиянии ИИ на образовательные результаты.

2. Применение ИИ позволяет автоматизировать рутинные задачи учителей, такие как оценка работ и управление расписанием, что освобождает время для более творческой и индивидуальной работы с учениками.

3. ИИ способствует повышению мотивации студентов к обучению. В экспериментальной группе процент студентов с высокой мотивацией увеличился на 25%.

Практическое значение. Результаты данного исследования имеют важное практическое значение для системы образования. Подготовка учителей к использованию ИИ может значительно повысить качество и эффективность образовательного процесса. Разработка и внедрение программ подготовки учителей-промт-инженеров станет важным шагом на пути к интеграции передовых технологий в образование. Учителя, обладающие навыками работы с ИИ, смогут не только улучшить успеваемость студентов, но и способствовать развитию их критического мышления и творческих способностей.

Перспективы дальнейших исследований. Данное исследование подчеркивает необходимость продолжения исследований в области интеграции ИИ в образование. Важными направлениями для будущих исследований являются:

1. Долгосрочные исследования, оценивающие влияние ИИ на образовательные результаты в течение нескольких лет.

2. Изучение различных моделей подготовки учителей к использованию ИИ и оценка их эффективности.

3. Разработка методик для персонализации обучения с использованием ИИ, направленных на удовлетворение индивидуальных потребностей студентов.

Список литературы:

1. Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education*. Pearson.

2. Chen L., Chen P., Lin Z. Artificial intelligence in education: A review //Ieee Access. – 2020. – Т. 8. – С. 75264-75278. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2988510

3. Aguiar, E., Chawla, N. V., Brockman, J., Ambrose, G. A., & Goodrich, V. (2014). Engagement vs performance: using electronic portfolios to predict first semester engineering student retention. *Journal of Learning Analytics*, 1(3), 7–33. <https://doi.org/10.18608/jla.2014.13.3>

4. Zawacki-Richter O. et al. Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education—where are the educators? //International

Journal of Educational Technology in Higher Education. – 2019. – T. 16. – №. 1. – C. 1-27. doi: 10.1186/s41239-019-0173-8

5. Bengio Y., Courville A., Vincent P. Representation learning: A review and new perspectives //IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence. – 2013. – T. 35. – №. 8. – C. 1798-1828. doi: 10.1109/TPAMI.2013.50

6. Heffernan N. T., Heffernan C. L. The ASSISTments ecosystem: Building a platform that brings scientists and teachers together for minimally invasive research on human learning and teaching //International Journal of Artificial Intelligence in Education. – 2014. – T. 24. – C. 470-497. doi: 10.1007/s40593-014-0024-x

7. Baker, R. S., & Inventado, P. S. (2014). Educational Data Mining and Learning Analytics. In J. A. Larusson & B. White (Eds.), Learning Analytics: From Research to Practice (pp. 61-75). Springer. doi: 10.1007/978-1-4614-3305-7_4

8. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.